

TOMCHILATIB SUG'ORISH TEXNOLOGIYASINING TAQIR-O'TLOQ TUPROQLAR AGROKIMYOVIY HOLATI VA G'O'ZA HOSILDORLIGIGA TA'SIRI

Ergasheva Nozima Shopo'lat qizi

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti magistranti.

email: nozima199589@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada Surxondaryo viloyatining taqir-o'tloq tuproqlari sharoitida g'o'zani tomchilatib sug'orish texnologiyasining tuproqning agrokimyoviy holati, suv-fizik xossalari hamda hosildorlik ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot davomida tuproq namligi, suv sarfi, sug'orish me'yorlari, o'simlikning o'sishi va rivojlanishi hamda hosil elementlari tahlil qilindi. Natijalarga ko'ra, tomchilatib sug'orish texnologiyasini qo'llash natijasida suv sarfi an'anaviy egatlab sug'orishga nisbatan sezilarli darajada kamaygani, tuproqning oziqa rejimi yaxshilangani va g'o'za hosildorligi oshgani aniqlandi. Shuningdek, resurs-tejamkor sug'orish usuli tuproq unumdorligini saqlash hamda suvdan foydalanish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi qayd etildi.

Kalit so'zlar: tomchilatib sug'orish, taqir-o'tloq tuproqlar, agrokimyoviy holat, g'o'za, hosildorlik, tuproq namligi, suv sarfi, NPK, suv-tejamkor texnologiya, fertigasiya.

Kirish. Bugungi kunda global iqlim o'zgarishi, suv resurslarining kamayishi va tuproq degradatsiyasi qishloq xo'jaligida suvdan oqilona foydalanishni dolzarb masalaga aylantirmoqda. Ayniqsa, O'zbekistonning janubiy hududlarida joylashgan Surxondaryo viloyati sharoitida yuqori harorat, qurg'oqchilik va suv tanqisligi sug'orish tizimlarini takomillashtirishni talab etadi. Shu sababli suv-tejamkor texnologiyalarni, xususan tomchilatib sug'orish tizimini joriy etish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tomchilatib sug'orish texnologiyasi suvni bevosita o'simlik ildiz zonasiga yetkazib berish orqali suv isrofgarchiligini kamaytiradi, tuproq namligini me'yorida saqlaydi hamda mineral o'g'itlardan foydalanish samaradorligini oshiradi. Bundan tashqari, ushbu texnologiya tuproqning agrokimyoviy va agrofizik xossalarini yaxshilashga xizmat qiladi.

Taqir-o'tloq tuproqlar Surxondaryo viloyatida keng tarqalgan bo'lib, ular mexanik tarkibi, nam saqlash qobiliyati va oziqa elementlari bilan ta'minlanish darajasi jihatidan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shu sababli mazkur tuproqlarda g'o'zani tomchilatib sug'orish texnologiyasining samaradorligini ilmiy asosda baholash muhim hisoblanadi.

Tadqiqot obyekti va uslublari

Tadqiqotlar Surxondaryo viloyatining taqir-o'tloq tuproqlari sharoitida olib borildi. Tadqiqot obyekti sifatida g'o'zaning istiqbolli navlari tanlandi. Tajribalar dala sharoitida tomchilatib sug'orish hamda an'anaviy egatlab sug'orish variantlarida o'tkazildi. Tuproq namunalarida gumus, harakatchan azot, fosfor va almashinuvchi kaliy miqdori aniqlandi. Olingan natijalarga matematik-statistik ishlov berildi

Tadqiqot natijalari va muhokama.

Tadqiqot natijalari tomchilatib sug'orish texnologiyasining taqir-o'tloq tuproqlarning agrokimyoviy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini namoyon etdi. Tomchilatib sug'orish natijasida tuproq namligi vegetatsiya davomida me'yor darajasida saqlanib, o'simlik ildiz tizimining faol rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratildi.

Aniqlanishicha, tomchilatib sug'orishda mavsumiy suv sarfi egatlab sug'orishga nisbatan ancha kamaydi. Egatlab sug'orishda suv sarfi o'rtacha 7600 m³/ga ni tashkil qilgan bo'lsa, tomchilatib sug'orishda bu ko'rsatkich 4195–4890 m³/ga atrofida bo'ldi. Natijada suv iqtisodi 40–45 % ga yetdi.

Tomchilatib sug'orish sharoitida tuproqdagi oziqa elementlarining o'zlashtirilishi yaxshilandi. Ayniqsa, fertigasiya usuli orqali mineral o'g'itlarning samaradorligi oshgani kuzatildi. Bu esa o'simliklarning vegetativ organlari rivojlanishiga va hosil elementlarining ko'payishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

G'o'za hosildorligi ham sug'orish usullariga qarab sezilarli farq qildi. Egatlab sug'orishda hosildorlik 36,0 s/ga ni tashkil qilgan bo'lsa, tomchilatib sug'orishning maqbul variantlarida hosildorlik 43,4 s/ga gacha yetdi. Shu bilan birga, 1 sentner paxta hosili uchun sarflangan suv miqdori ham kamaydi.

Tomchilatib sug'orish texnologiyasi tuproq strukturasi buzilishini kamaytirib, tuproqning suv-fizik xossalarini yaxshiladi. Shuningdek, sho'rlanish xavfi pasaygani ham kuzatildi.

Xulosa

Surxondaryo viloyatining taqir-o'tloq tuproqlari sharoitida olib borilgan tadqiqotlar natijasida tomchilatib sug'orish texnologiyasi g'o'za yetishtirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi. Ushbu texnologiyani qo'llash natijasida tuproq namligi vegetatsiya davomida me'yoriy holatda saqlanib, o'simliklarning o'sishi va rivojlanishi uchun qulay sharoit yuzaga keldi.

Tadqiqotlar davomida tomchilatib sug'orish usuli an'anaviy egatlab sug'orishga nisbatan suv resurslarini sezilarli darajada tejashi kuzatildi. Mavsumiy suv sarfining kamayishi bilan birga, tuproqdagi oziqa elementlarining harakatchanligi va o'simlik tomonidan o'zlashtirilishi yaxshilandi. Ayniqsa, fertigasiya usulida mineral o'g'itlarni qo'llash g'o'zaning oziqlanish rejimini optimallashtirib, hosil elementlarining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Tomchilatib sug'orish texnologiyasi tuproqning agrokimyoviy va agrofizik xossalarini yaxshilash bilan bir qatorda, tuproq strukturasi buzilishining oldini oldi hamda sho'rlanish xavfini kamaytirdi. Shu bilan birga, g'o'za hosildorligi ortib, suvdan foydalanish samaradorligi yuqori bo'ldi.

Olingan natijalar asosida taqir-o'tloq tuproqlar sharoitida g'ozani tomchilatib sug'orish texnologiyasini keng joriy etish suv resurslarini tejash, tuproq unumdorligini saqlash hamda yuqori va sifatli hosil olishda muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Farooq M., Wahid A., Kobayashi N., Fujita D., Basra SMA Plant drought stress: effects, mechanisms and management // Agron Sustain Dev. (2009)29: –P. 185–212
2. Tretyakov K.G., Suleymanov A.S. O'simliklar fiziologiyasi asoslaridan amaliy mashg'ulotlar. –Toshkent, 1980.— 116 b.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М., Агропромиздат, 1985. - 347с
4. Малиновский В. И. Физиология Растений. Владивосток-2004
5. Медведев С.С. Физиология растений: учебник. — С.-Петербург, 2012. 512 с.
6. Медведев С.С.. Физиология растений Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004.- 336с
7. Мокроносов А. Т. Малый практикум по физиологии растений. М.: Изд-во МГУ, 1994. 183 с